

PROGRAMMI MONDIALI E COMUNITARI PER IL SOLARE

Nel mondo moderno, alle soglie del secondo millennio, si stima che oltre due miliardi di persone non dispongano di elettricità. In genere si tratta dei paesi più poveri del pianeta dove (contraddizione della natura!!!) c'è una forte e non sfruttata disponibilità di energia solare.

Ma non è solo per la presa di coscienza di questo problema che da qualche tempo c'è un "gran parlare" (in conferenze, convegni, mostre, tentativi di normazione, proposte di progetti, etc.) del rilancio delle energie rinnovabili e del solare in particolare. Infatti, la tecnologia riguardante tali fonti rinnovabili di energia ha fatto grandi passi ed è oggi sostanzialmente matura per impieghi concreti e non più solo sperimentali. Nel nostro paese sono stati realizzati diversi impianti fotovoltaici annoverabili tra quelli di maggiori dimensioni ed è stata già da tempo verificata la fattibilità tecnico-economica di progetti che prevedono la realizzazione di impianti modulari di taglia variabile sino a 600 kW di picco, per potenze complessive di circa 6 MW. In questi casi il costo totale d'investimento sarebbe dell'ordine di 7 milioni di ECU per ogni MW installato.

Appare lecito affermare che hanno contribuito e tuttora contribuiscono ad un radicale cambiamento di mentalità nei confronti del solare in particolare:

- ◆ la diffusione delle informazioni riguardante la tecnologia, i suoi costi, la sua efficacia, la sua affidabilità;
- ◆ l'essenziale contributo che essa può dare in economie povere, specie in termini di parziale affrancamento dalla dipendenza energetica;
- ◆ il sostanziale innalzamento del tenore di vita che arreca, specie quando la tecnologia è abbinata ad impianti di dissalazione e distribuzione idrica;
- ◆ la particolare idoneità dei progetti basati sul solare per quei paesi che non dispongono di idonee reti di distribuzione (quindi proprio i paesi più poveri) o che comunque sono dislocati in maniera isolata.

La nuova consapevolezza ha contribuito a far in modo che il 20-21.03.97, presso l'Unesco, a Parigi, si giungesse ad una riunione di esperti nazionali per l'attuazione del Programma Solare Mondiale 1996-2005. Tale programma si propone di promuovere il ruolo che le energie rinnovabili possono svolgere per la conservazione dell'ambiente e per uno sviluppo durevole, in particolare fornendo servizi energetici nelle zone rurali ed isolate, particolarmente attraverso:

- elettrificazione rurale;
- dissalamento e trattamento delle acque;
- politica industriale, penetrazione del mercato e trasferimento tecnologico.

Altro obiettivo del programma è quello di sviluppare le capacità tecnologiche ed industriali locali, incoraggiando la creazione di meccanismi di finanziamento appropriati. Circa le priorità a carattere regionale, tenendo conto delle urgenze in atto, e non delle effettivi

ve possibilità di finanziamento dei progetti, sembra piuttosto criticabile affermare la validità della seguente scala:

Mediterraneo; Asia; Cina; Africa; Stati Arabi e Pacifico. I progetti che hanno già un carattere di realizzabilità a breve termine, se ritenuti di interesse per il Programma Solare Mondiale, riceveranno l'appoggio ufficiale Unesco per l'ottenimento dei finanziamenti necessari. Parallelamente all'iniziativa Unesco, le strutture Comunitarie Europee hanno svolto a Bruxelles il 21.03.97 la Conferenza "Verso un piano d'azione comunitario per la promozione delle energie rinnovabili". Tale iniziativa s'inquadra nel contesto della strategia comunitaria per arrivare alla definizione di un piano d'azione organico e coordinato europeo riguardante l'impiego delle energie rinnovabili. Nel corso dei lavori è stato confermato l'obiettivo europeo di elevare la quota di mercato delle energie rinnovabili dall'attuale 6% al 12% entro il 2010, obiettivo ambizioso, messo in forse da ostacoli quali:

- tendenze conservatrici dei mercati energetici;
- il non considerare il costo delle "esternalità" quando si comparano economicamente differenti fonti di energia;
- una insufficiente diffusione delle informazioni sulle potenzialità delle fonti rinnovabili;
- la mancanza di coordinamento fra gli interventi nazionali e quelli comunitari;
- l'insufficiente integrazione a livello comunitario fra la politica di dimostrazione nel settore energetico ed altre politiche (per esempio quella agricola in relazione alle biomasse).

In questo clima di crescente preoccupazione del fenomeno "disoccupazione" che affligge l'Europa, è da sottolineare come un concreto passo nell'auspicata direzione condurrebbe sia a positive ricadute in termini di occupazione sia a costi di mano d'opera inferiori in presenza di adeguati incentivi.

Ma la scarsa competitività delle energie rinnovabili, nell'attuale situazione di basso costo delle fonti fossili e di crescente liberalizzazione dei mercati energetici, permane come motivo di fondo che induce diffidenza verso questo settore tra i rappresentanti dell'industria.

O forse, in realtà, permane il sospetto che, rispetto agli impianti "convenzionali", il "business" connesso con gli impianti per energie rinnovabili è più "povero" e quindi meno "appetitoso" per il mondo dell'industria, che conseguentemente omette di promuovere adeguatamente sperimentazione, ricerca e sviluppo. Anche al fine di suscitare gli interessi dell'industria, oltre che per approfittare di ogni possibile vantaggio sinergico, l'approccio integrato: rinnovabili - dissalazione - smaltimento rifiuti - uso razionale dell'energia non può che essere "vincente".

E da qualche buon osservatorio, giungono già i primi segnali che nel mondo si sta pensando con serietà a varare in concreto tali progetti integrati.